

**Темник Іннесса Миколаївна,
старший судовий експерт
сектору дактилоскопічного обліку
відділу криміналістичних видів досліджень,
Харківський науково-дослідний експертно-
криміналістичний центр Міністерства
внутрішніх справ України**

ФУНКЦІОНУВАННЯ ДАКТИЛОСКОПІЧНОГО ОБЛІКУ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ В РОЗРІЗІ ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ІНШИХ КРАЇН

Анотація

У статті розглянуто особливості функціонування дактилоскопічного обліку Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України у розрізі взаємодії з правоохоронними органами інших країн.

Визначено порядок отримання зацікавленими органами криміналістично значущої інформації із дактилоскопічного обліку Експертної служби МВС України.

Проаналізовані зміни, що відбулися в обліко-реєстраційній діяльності після реформування системи МВС України.

Сформульовані напрями вдосконалення функціонування дактилоскопічного обліку Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України у розрізі взаємодії з правоохоронними органами інших країн.

Ключові слова: дактилоскопічний облік, відбитки пальців рук, Експертна служба МВС України, інші країни, кримінально-значуща інформація.

Annotation

The article describes the features of the functioning of the fingerprint recording of the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the context of interaction with law enforcement agencies of other countries.

The procedure for obtaining forensic information from the fingerprint of the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine has been determined.

Analyzed the changes that have occurred in the form of registration activity after the reform of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The directions for improving the functioning of the fingerprint recording of the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the context of interaction with law enforcement agencies of other countries are formulated. Manual systems of dactyloscopic accounting began to lag significantly from the required level of technical-criminalistic support for the disclosure and investigation of crimes. Therefore, the study in the applied, criminalistic aspect of the possibilities of automation of this direction of activity, based on computer technologies of obtaining, processing and transmitting dactyloscopic information, seems to us timely and relevant, since at this stage of development of our society, with its contradictions in

the social, economic, political and other spheres of life, as well as the growth of crime and the lack of universal stability, the problem of increasing the efficiency of the internal affairs bodies remains quite acute and urgent. The development of systems of foreign countries in the field of automated recognition and identification of fingerprints of human hands, which with specific requirements will serve as the basis for the creation of a more effective national automated dactyloscopic system in Ukraine, was investigated.

Key words: dactyloscopic accounting, fingerprints Expert service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, other countries, criminal-relevant information.

Вступ

Постановка проблеми. Реформування вітчизняної правоохоронної системи, поглиблення міжнародної співпраці в області правоохоронної діяльності, детермінують необхідність оптимізації вітчизняної правоохоронної системи. Критерієм ефективності діяльності правоохоронців виступає оперативне, об'єктивне та якісне вирішення завдань, які покладає на них суспільство. Крім того, на перший план виходить європейська інтеграція правоохоронних органів, відповідність їх діяльності стандартам та вимогам ЄС. Функціонування криміналістичного обліку, зокрема і дактилоскопічного, протягом значного часу, довело свою спроможність у вирішенні оперативних завдань. Механізм удосконалення дактилоскопічного обліку вбачається у впровадженні інноваційних систем та запозиченні передового світового досвіду.

В даний час практично у всьому світі відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації ICAO (International Civil Aviation Organisation) запроваджуються біометричні паспорти. В них міститься інформація про біометричні параметри власника паспорта. У більшості випадків цим біометричним ідентифікатором є відбитки пальців рук. Зазначений дактилоскопічний облік, що функціонує на базі автоматизованої дактилоскопічної ідентифікаційної системи (АДІС), в подальшому дозволяє вирішувати важливі завдання, а саме:

- оперативно та ефективно встановлювати злочинців, безвісно зниклих та невпізнаних трупів, використовуючи іноземні пошукові системи;
- удосконалити міжнародні співпраці в галузі розслідування злочинів;
- максимізувати пошук злочинців по лінії Інтерполу;
- здійснювати ефективний обмін інформацією з іноземними партнерами.

Таким чином сучасний стан злочинності, необхідність підвищення рівнів міжнародного співробітництва, детермінує необхідність суттєвого вдосконалення дактилоскопічного обліку. Крім того, доцільним вважається створення єдиної державної багатофункціональної системи дактилоскопічної реєстрації в Україні.

Стан дослідження. З часів виникнення перших криміналістичних обліків і до наших днів численні науковці, криміналісти-практики присвячують свої роботи дослідженню стану, тенденцій, перспектив та вирішенню проблем криміналістичних обліків та криміналістичної реєстрації з залученням потенціалу правоохоронних структур іноземних держав.

Проблеми автоматизації процесів у дактилоскопічному обліку вивчали такі видатні вчені-криміналісти, як А.А. Фокіна, Л.Г. Еджубов, В.А. Андріанова, Д.В. Дабіжі, Є.Д. Лук'янчиков, В.В. Бірюков, А.П. Пивоваров та інші.

Але проблеми використання у розшуковій роботі результатів діяльності автоматизованих дактилоскопічних ідентифікаційних системи (далі – АДІС) не вичерпана. Цей напрям продовжує вдосконалюватися і розвиватися. Таким чином, актуальність даної теми полягає у тому, що по-новому розглядаються подальші перспективи діяльності автоматизованого дактилоскопічного обліку через призму залучення досвіду використання закордонних АДІС.\

Мета. Головною метою кримінальної реєстрації є:

- накопичення даних, які можуть бути використані для розкриття і попередження злочинів;
- забезпечення умов ідентифікації об'єктів за допомогою облікових даних;
- сприяння розшуку об'єктів, дані про які містяться в обліках;
- надання в розпорядження розшукових, слідчих і судових органів довідкової та орієнтуючої інформації.

Результати дослідження

Сьогодні найбільш інформативним та результативним із криміналістичних обліків є дактилоскопічний, який найбільш розвинений та ефективний у двох раніше пов'язаних, а зараз незалежних структурних підроділах системи МВС та Національної поліції України – Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС та у Департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України.

Дактилоскопічний облік ведеться за допомогою ідентифікаційної системи, яка включає установчі дані та дактилоскопічну інформацію про криміногенних осіб, за допомогою такої системи:

- забезпечується зберігання та облік, видача оперативно-довідкової інформації на певну категорію осіб (наприклад, що вчинили кримінальний злочин у межах території України тощо);
- здійснюється ідентифікація осіб, що приховують від правоохоронних структур свої біографічно-установчі дані;
- здійснюється пошуковий процес злочинців за слідами, які були виявлені на місці події [4].

Враховуючи той факт, що ми живемо у XXI столітті в умовах розвитку новітніх технологій, створюються унікально-логічні пристрої за допомогою яких зберігаються великі обсяги інформації та обробляється графічна

інформація. Безсумнівно, це свідчить про необхідність у створенні та функціонуванні сучасних автоматизованих ідентифікаційно-пошукових дактилоскопічних систем, які б мали централізований характер.

Якщо взяти до уваги закордонний досвід, то, наприклад, у США Федеральна дактилотека нараховує більш ніж 243 млн. дактилокарт. У Німеччині кількість дактилокарт на злочинців, окрім контингентів, які офіційно знаходяться на поліцейському обліку, становить приблизно 26 мільйонів [3, с. 100].

На дев'ятій сесії Міжнародної поліцейської конференції, проведеної у Нью-Йорку у 1923, була прийнята система для ідентифікації особи, яка використовувала один палець. Ця система, яка називається системою відділеної ідентифікації, була розроблена Хаконем Йоргенсенем та використовувала приблизно п'ятдесят цифр закодованої інформації про відбиток пальця, яка могла бути передана по телефону, телеграфом або по радіо. У той же час Скотланд-Ярд почав тестувати аналогічну систему C.S.Collins², де система була заснована на картотеці, яка містила приблизно 40,000 поодиноких відбитків пальців, які належали приблизно 4,000 осіб.

Уперше автоматизовані дактилоскопічні інформаційні системи («LX-39» та «CIFS», з 1979 року - «Mafin») у ФБР були встановлені у 1972 році, а з наступного року ця система була впроваджена у Канадську Королівську кінну поліцію [3, с. 102].

Наступний напрямок розвитку АДІС був пов'язаний із використанням автоматичного сканувального пристрою, яка мала назву «Finder». За її допомогою можливо було оптично розпізнати відбитки пальців.

Існували ще й голографічні методи розпізнавання та звірення відбитків пальців, які застосовувалися у пропускних системах (у штаті Флоріда ця система працює з 1980 року) [5, с. 88].

Слід зазначити, що на сьогоднішній день найбільш сучасним та ефективним програмно-технічним комплексом для дактилоскопії, яку розробила фірма «Siemens», є система «Sherlock» [5, с. 89]. До речі, цей перелік автоматизованих систем в іноземних країнах далеко не вичерпний. Але він вказує на те, що правоохоронні структури зацікавлені у створенні та функціонуванні більш сучасних автоматизованих систем пошуку дактилоскопічної інформації з метою якісної боротьби зі злочинністю.

Щодо розвитку АДІС на теренах СРСР у 80-ті роки була заснована радянсько-індійська компанія «Совіндейта», яка починає свою діяльність зі зборки комп'ютерних систем. На першому етапі розвитку компанія має значний науковий потенціал, завдяки чому успішно займається перспективними розробками. Наприкінці 80-х років спеціалісти компанії беруться за розробку системи автоматизації ідентифікації осіб за відбитками пальців. Цей напрямок стає основним для компанії. «Совіндейта» перетворюється у ЗАО «Сонда Технолоджи».

Але, враховуючи те, що у країнах колишнього СНД та країнах далекого зарубіжжя існують відмінності у способах фіксації і отримання слідів пальців

рук, інтеграція цих системи між собою не знайшла свого практичного використання. Це було ще й пов'язано із тим, що закордонні АДІС функціонують лише при наявності чіткої та високої якості слідів відбитків пальців рук, тоді як у країнах СНД зробити це було практично неможливо (у фінансовому відношенні).

Таким чином, враховуючи ситуацію, яка склалася в Білорусії, Україні, Росії та інших країнах колишнього СНД, вони почали розробляти та впроваджувати свої власні автоматизовані дактилоскопічні системи пошуку кримінально значущої інформації.

Майже усі Міністерства внутрішніх справ вищевказаних країн розробили та впровадили типові вимоги, які ставляться до АДІС. Цікаво, що успіхів у цій сфері досягли Білорусія (АДІС «Дакто-2000») та Росія («Папілон», «Сонда», «DEX» та інші).

Отже, з урахуванням тенденцій, які історично склалися, впровадження у діяльність правоохоронних органів України передових автоматизованих технологій задля ведення дактилоскопічного обліку є одним із найбільш вагомим і перспективним завданням.

В експертно-криміналістичних підрозділах органів внутрішніх справ в Україні до останнього часу функціонувало близько десяти різних версій і видів автоматизованих дактилоскопічних інформаційних систем (наприклад, «DEX», «Папілон», «Сонда», «Дактомат», «УкрDEX», «Монна Ліза», «Сонда+» та інші) [6, с. 101]. Так, усі вони здійснювали покладені на них завдання, але враховуючи різноманіття технологій, які використовуються у сучасній дактилоскопії, вони не були здатні ефективно здійснювати обмін дактилоскопічною інформацією.

Досить активно останнім часом ведуться розробки у сфері автоматизованого розпізнавання і впізнання відбитків пальців рук людини. Використовуються різноманітні комп'ютерні системи пошуку за наявною інформацією по відбиткам пальців рук. Ці системи, безсумнівно, значно сприяють підвищенню ефективності роботи експертів-криміналістів. Для прикладу, однією із таких систем, є система Automated Fingerprint Identification Systems (AFIS), яка з 1980 року діє як загальнонаціональна база даних у США та з 1999 року повністю комп'ютеризована. На підставі інформації Служби кримінального правосуддя ФБР, в кінці січня 2018 року база даних містить відбитки пальців більш 135 мільйонів злочинців і цивільних осіб (згідно щомісячного бюлетеню ФБР).

Система «AFIS» дозволяє підвищувати рівень розкриття кримінальних правопорушень на 26 %. Вона містить високоякісні пристрої для введення відбитків пальців рук, фотографічних матеріалів, а також безпосередньо з пальців, так званий, «живий сканер» [1, с. 303].

Подібні системи існують і в інших країнах. Так, система «Пошук» (середній час пошуку (10 000 порівнянь) – 1 хвилина), яка розроблена в Російській Федерації, використовує алгоритм кодування малюнку папілярних ліній за його окремими та інтегральними ознаками. Для введення зображень

відбитків пальців рук використовується телевізійний пристрій під назвою «Фокон» або пристрій «Контакт» (оптикоелектронний пристрій).

Міністерство внутрішніх справ Республіки Білорусь використовує аналогічну систему «Дактомат», який являє собою електронний варіант радянського архіву відбитків слідів пальців рук із місць огляду події із високо-розвинутою системою пошуку усередині цього архіву. Інформація з дактилокарти вводиться за допомогою звичайного комп'ютерного сканера.

Іншою можна вважати систему «Sonda Light», яка використовується з метою проведення ідентифікацій слідів пальців рук (долонь) та їх відбитків, які містяться у дактилокартах. Така система може функціонувати й у локальній мережі. У даному випадку введення інформації з дактилокарт здійснюється за допомогою:

- текстових даних особи, яка обліковується, та її фотографій;
- зображень відбитків пальців рук із дактилокарти шляхом застосування планшетного сканера, або за допомогою сканера пальцевої прокатки з «живого» пальця (фірма «Sonda»);
- перевірки наявності введеної інформації до дактилокарти у базі даних за допомогою текстових параметрів;
- автоматичної первинної обробки зображень, контролю і корекції розстановок інтегральних ознак за типом узору, дельти);
- автоматичного кодування наданих зображень;
- автоматичного занесення машинного образу дактилокарти у базу даних (також при цьому формується архівна дактилокарта) [2, с. 203].

Якщо розглянути більш детально систему «Сонда», то можна відзначити об'єкти, з якими вона працює: відбиток сліду пальця руки (чи його слід), відбиток долоні (чи її слід); визначає за допомогою автоматичного режиму математичні ознаки із зображеного об'єкту та формує із них певний математичний код об'єкта, за допомогою якого у майбутньому буде відбуватися автоматичний пошук у базі даних.

Функціонування АДИС «DEX», «Дактоексперт», «Дермолог» та інших відбувалося за аналогічним принципом: відбитки слідів пальців рук вводяться до пам'яті комп'ютера із використанням сканера або відеовводу, потім здійснюється їх обробка. У процесі такої обробки виконуються необхідні операції, наприклад, можна змінити контрастність або яскравість зображення відбитків пальців рук. Потім відбувається процес кодування введених відбитків, встановлюється тип узору, його центр і дельта [2, с. 206].

Враховуючи узагальнення досвіду правоохоронних структур зарубіжних країн, а також із урахуванням особливостей організації системи органів внутрішніх справ України, на мою думку, до системи, яка може бути покладена в підгрунття для створення національної автоматизованої дактилоскопічної ідентифікаційної системи, мають бути пред'явлені наступні вимоги:

1. Підтверджена випробуванням та досвідом використання здатність дактилоскопічної системи працювати з надвеликими обсягами інформації (понад 10 мільйонів зображень). Така система повинна мати можливість

здійснення масштабування у бік розширення за рахунок збільшення дискового простору та використання більш потужних комп'ютерів без задалегідь ввизначеної їх конфігурації.

2. Висока швидкість та вибірковість пошуку інформації в режимах «карта-карта», «слід-слід», «карта-слід», «слід-карта» та з урахуванням можливого геометричного викривлення загальних та окремих ознак у наданому сліді.

3. Можливість роботи із дактилокартами та слідами середньої/низької якості.

4. Можливість вільного обміну дактилоскопічною інформацією у цифровому вигляді із використанням захищених систем комунікації.

5. Апаратна конфігурація системи має складатися з найбільш ефективних пристроїв та програмних пакетів. За допомогою саме такої конфігурації можливо:

- використати робоче місце оператора у дактилоскопічній системі як АРМ експерта (наприклад, при підготовці висновків експерта);

- внести технічні корективи (збільшити або зменшити обсяг вінчестера, замінити застарілий сканер тощо);

- використовувати у роботі сучасні науково-технічні досягнення (зокрема, організувати оперативну обробку і введення дактилоскопічної інформації із пересувних криміналістичних лабораторій безпосередньо із огляду місця події).

6. Націленість фірми-розробника на вдосконалення програмного продукту, його постійний супровід, а також розробки нових версій дактилоскопічної системи (використання способів безфарбового дактилоскопіювання тощо).

7. Простота процесу обробки та введення дактилоскопічно значущої інформації, швидкість навчання в режимі користувача.

8. Можливість отримання статистичних відомостей як за установчими даними осіб і слідів, так і за кількістю і якістю введеної дактилоскопічної інформації. Здатність системи формувати запити на пошук за певними даними (даті, місцю, способу вчинення злочину та ін.) та новими категоріями, необхідність у яких виникає у процесі експлуатації.

9. Оптимальна вартість програмного продукту та обладнання.

Продовжують удосконалюватися та розробляються нові апаратно-програмні засоби автоматизованих дактилоскопічних ідентифікаційних систем. Зокрема, пристроїв введення відбитків пальців (створено прилад, який зчитує узор папілярних ліній із зворотної сторони пальця) [3, с. 104].

Таким чином, підсумовуючи усе вищенаведене, кримінальна реєстрація розглядається як система обліків. Як будь-яка система вона характеризується єдністю функціонування, певною організацією і наявністю зв'язків між елементами.

З метою підвищення ефективності використання дактилоскопічного обліку у структурних підрозділах Експертної служби МВС встановлені програмно-апаратні комплекси АДС «Дакто 2000». Також у цілях реєстрації

дактилоскопічних об'єктів у певних підрозділах використовуються програмно-технічні комплекси, які обладнані сканерами безфарбового вводу зображення, приклавши до якого палець, дактилокарту чи фотознімок сліду, відбувається їх сканування з подальшим відображенням на екрані монітора [4, с. 88].

Здійснивши введення дактилоскопічної інформації до комп'ютера, за допомогою таких систем проводять перевірки та встановлюють збіг або розбіжність тих чи інших об'єктів.

Такі країни, як ФРН, Ізраїль, Швейцарія, Чехія, Словачів, Казахстан та Угорщина, пішли шляхом створення єдиних над великих масивів дактилоскопічної інформації в центральних експертних підрозділах. Таким чином практично об'єднуються дактилоскопічні обліки експертно-криміналістичних підрозділів та інформаційних центрів. Для забезпечення цієї роботи використовують автоматизовані дактилоскопічні інформаційні системи "Morpho" (Франція), "IAFIS"(США).

Сьогодні диктує нам про необхідність більш широкого застосування дактилоскопічних обліків в Україні, це нагальна потреба для активізації міжнародного співробітництва для протидії тероризму, організованій транснаціональній злочинності, нелегальній міграції, торгівлі людьми, відмиванням коштів здобутих злочинним шляхом.

Висновки. Отже, враховуючи вище викладене, можна зробити висновок, що сьогодні в Україні виникла необхідність створення Концепції дактилоскопічної реєстрації, яка має містити такі основні розділи:

1. Розробка нормативно-правової бази, загальних положень, принципів і вимог до організації системи дактилоскопічної реєстрації в Україні на основі досвіду передових країн світу.

2. Наукове обґрунтування і розробка проекту Закону України «Про дактилоскопічну реєстрацію».

3. Розробка основних організаційно-правових і технічних вимог до створення національної централізованої дактилоскопічної ідентифікаційної системи України.

4. Створення на державному і міжвідомчому рівні комісії фахівців для ретельного вивчення технічних характеристик і досвіду практичного використання АДІС в нашій країні і за кордоном, визначення системи, здатної за своїми якісними характеристиками бути взятою за основу при створенні національної АДІС.

5. Удосконалення методів дактилоскопіювання без застосування фарби, зокрема, при впровадженні добровільного дактилоскопіювання, адже від якості дактилоскопічної карти та слідової інформації залежить кінцевий результат ідентифікації особи.

6. Розрахунок фінансових витрат, розробка і проведення єдиної політики по придбанню, організації, інтеграції, кадровому і матеріально-технічному забезпеченню національної АДІС.

У зв'язку з винятковою державною важливістю цієї проблеми, на мою думку, розробка і практична реалізація такої Концепції має здійснюватися на

урядовому рівні із залученням фахівців різних галузей і включенням фінансування програми у витратну частину державного бюджету.

І все ж, система дактилообліку, якою користуються Експертна служба, морально застаріла - це та АДІС «Дакто 2000» (виробник Білорусь). Тому, слід замислитись над тим, аби використати наявний у нашій державі людський та інтелектуальний потенціал і створити українську систему дактилообліку, яка б комплексно вирішувала питання систематизації інформації необхідної для найбільш оптимального використання техніко-криміналістичних засобів та швидкого розкриття і розслідування злочинів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Г. Криміналістика: Учебн. / Под ред. Ю.Г. Корухова. — М.: «ПРАВО», 2015. — 890 с.
2. Бірюков В.В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів // В.В. Бірюков. - Луганськ: 2016. - 334 с.
3. Дабіжа Д.В. Використання обліків та інформаційних систем при розслідуванні кримінальних правопорушень // Д.В. Дабіжа. – Держава і право. – К., 2017. - № 3. – С. 99-105
4. Кажанов С.П. Використання автоматизованої інформаційної системи ідентифікації пальцевих відбитків в організації розкриття та розслідування злочинів // С.П. Кажанов. – К., 2016. – 104 с.
5. Лук'янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів // Є.Д. Лук'янчиков. - Київ, 2015. - 289с.